

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT XIZMATLARI INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA NAZARIY YONDOSHUVLAR

A.A.Ablaizov

SamISI mustaqil tadqiqothisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656955>

Annotatsiya. *Transport xizmatlar infratuzilmasi mahsulotning yakuniy tannarxini shakllantirishda ishtirok etadi, ijtimoiy obyektlarning mavjudligini, aholining transport harakatchanligini ta'minlaydi va shunga mos ravishda yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarishga bevosita hissa qo'shadi. Yashil iqtisodiyot sharoitida qiymatlarni takror ishlab chiqarish nuqtai nazaridan shuni ta'kidlash kerakki, transport infratuzilmasi iqtisodiyotning kapital talab qiluvchi va inertial navigatsiya hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *yashil iqtisodiyot, xizmat, transport, infratuzilma, global, iqtisodiyot, drayver, kapital, texnokratiya, funktsiya, strategiya, investitsiya, konsepsiya, samaradorlik.*

Аннотация. *Инфраструктура транспортных услуг участвует в формировании конечной себестоимости продукции, обеспечивает наличие социальных объектов и транспортную мобильность населения, а также, соответственно, вносит непосредственный вклад в производство валового регионального продукта. С точки зрения воспроизводства ценностей в условиях «зеленой» экономики следует подчеркнуть, что транспортная инфраструктура является капиталоемкой и инерционной отраслью экономики.*

Ключевые слова: *зеленая экономика, услуги, транспорт, инфраструктура, глобальный, экономика, драйвер, капитал, технократия, функция, стратегия, инвестиции, концепция, эффективность.*

Abstract. *Transport services infrastructure participates in shaping the final cost of products, ensures the availability of social facilities and the transport mobility of the population, and accordingly makes a direct contribution to the production of gross regional product. From the standpoint of the reproduction of values in the context of a green economy, it should be emphasized that transport infrastructure is a capital-intensive and inertial sector of the economy.*

Keywords: *green economy, services, transport, infrastructure, global, economy, driver, capital, technocracy, function, strategy, investment, concept, efficiency.*

Yashil iqtisodiyot sharoitida xarajat yondashuvi nuqtai nazaridan transport xizmatlar infratuzilmasini infratuzilma kapitalining ma'lum bir turi sifatida ko'rish mumkin. Shunday qilib, Yu.N.Goltskaya[1] mintaqaviy transport infratuzilmasi ostida kapitalning ma'lum bir turini tushunadi, shuningdek, transport infratuzilmasining mintaqaga nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-madaniy xususiyatdagi foyda keltirishi va uni amalga oshirishdan sinergik ta'sir ko'rsatish qobiliyatida ifodalangan o'ziga xos ijtimoiy xususiyatga egaligini o'rgangan. Darhaqiqat, biz mahalliy kengaytirilgan takror ishlab chiqarish bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning keng doirasi haqida gapiramiz (chunki sinergik effekt qayd etilgan). Transport xizmatlar

infratuzilmasi mahsulotning yakuniy tannarxini shakllantirishda ishtirok etadi, ijtimoiy obyektlarning mavjudligini, aholining transport harakatchanligini ta'minlaydi va shunga mos ravishda yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarishga bevosita hissa qo'shadi. Qiymatlarni takror ishlab chiqarish nuqtai nazaridan shuni ta'kidlash kerakki, transport infratuzilmasi iqtisodiyotning kapital talab qiluvchi va inertial navigatsiya hisoblanadi. Shuning uchun sinergik ta'sir sezilarli vaqt kechikishi bilan amalga oshirilishi mumkin, bu uning rivojlanish yo'nalishlarini asoslashda hisobga olinishi kerak. Transport xizmatlar infratuzilmasiga sarmoya kiritish mantiqiy bo'lgan kapital miqdori, bizning fikrimizcha, umuman mintaqa iqtisodiyotining o'sish sur'ati va ko'lami bilan belgilanadi. Bu pozitsiya shubhasiz emas, transport infratuzilmasiga sarmoya kiritishning boshqa yondashuvlari, masalan, mezo emas, balki makroiqtisodiy va hatto global ta'sirlarga e'tibor qaratish mumkin. Ammo, har qanday holatda, mamlakatning hududiy va funksional quyi tizimlari o'rtasidagi qiymat oqimini baholash muhimdir.

Yashil iqtisodiyot sharoitida tizimli yondashuvning yana bir versiyasiga e'tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz. Biz yuqorida ta'kidlab o'tdikki, tizimli-texnologik yondashuv doirasida transport infratuzilmasi transport jarayonini amalga oshirish uchun mo'ljallangan har xil turdagi muhandislik inshootlari yig'indisi sifatida belgilanadi.

S.V.Ganzinning[2] fikricha, transport infratuzilmasi transport tizimlarining ajralmas qismi bo'lib, aloqa liniyalari va terminal obektlaridan tashqari, harakatni boshqarish tizimlari va vositalari, aloqa, ma'lumotlar almashinuvi va boshqalar kabi yordamchi tizim va vositalarni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvga amal qilgan mualliflar ishlab chiqarish obyekti sifatida transport infratuzilmasini boshqarish nuqtai nazaridan samarali bo'lgan tizimlarning texnologik elementlarini ajratib ko'rsatishadi.

Tizimli yondashuvdan foydalangan holda "transport infratuzilmasi" toifasini o'rganish A.I.Kuznetsova, N.E.Shelestov va boshqalarning ishlarida muhim o'rin tutadi[3]. Transport infratuzilmasini tizim sifatida hisobga olgan holda, infratuzilmaning asosiy tasniflash xususiyatlarini, shu jumladan ularni chuqurroq o'rganish uchun tarkibiy qismlarni keyinchalik guruhlash uchun zarur bo'lgan materialni ajratib olish va ajratib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Transport xizmati, transport turidan qat'i nazar, telekommunikatsiya va energetika tarmoqlari bilan bir qatorda, infratuzilmaning asosiy turi bo'lib, milliy iqtisodiyotda asosiy rol o'ynaydi.

Aytish mumkinki, ilmiy hamjamiyat transport infratuzilmasining xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun muhimligini asoslaydi (1-jadval).

1-jadval

“Transport infratuzilmasi” va “transport xizmatlar infratuzilmasi” tushunchalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini ochib berishga bo'lgan turli xil yondashuvlar¹

Mualliflar	Ta'rifi
L.Serebryakov, V.Yanovskiy	transport infratuzilmasi muhandislik infratuzilmasining bir qismidir ... aholi punktlari tizimlari hududlarida yuk va yo'lovchi tashishni ta'minlash, aholi punktlari va aholi punktlariaro hududlarning barqaror rivojlanishi va faoliyatini ta'minlash[4].
A.B.Maksimov	transport infratuzilmasi - munitsipal ta'limni ma'muriy chegaralari bilan chegaralangan va ma'lum bir hududda jamoat transportida yo'lovchilarni

¹ Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Mualliflar	Ta’rifi
	tashishni ta’minlash uchun mo’ljallangan umumiy foydalanishdagi yo‘lovchi tashish yo‘nalishlari majmui[5].
E.A.Jukov	davlat rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda transport infratuzilmasining ahamiyati transport mahsulotlari tannarxini pasaytirish, ijtimoiy takror ishlab chiqarishning “transport intensivligini” pasaytirishda ekanligini, transport jarayonida barcha turdagi yo‘qotishlar va zararlarni maksimal darajada kamaytirish, shuningdek, aholining transport ehtiyojlariga xizmat ko‘rsatish sifati va qulayligini oshirishdir[6].
Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (IHRT)	transport infratuzilmasi daromadning barcha darajalarida iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, shaxsiy farovonlik va iqtisodiy o‘rinishni qo‘llab-quvvatlaydi. Funksiya nuqtai nazaridan transport infratuzilmasi - bu mamlakatlarning siyosati, iqtisodiyoti, jamiyati, ilm-fan, texnologiya rivojlanishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligi va milliy xavfsizligiga import ta’siriga ega bo‘lgan keng ko‘lamli jamoat ishlarining bir turi[7].
B. Flyvbjerg	Transport infratuzilmasi yuqori xavf, yuqori investitsiyalar, murakkab tashkiliy va past daromad kabi umumiy infratuzilmaning asosiy xususiyatlariga ega.[8]
Martin P., Rogers C.A.	Transport infratuzilmasi deganda ko‘pincha faoliyati iqtisodiyotning barcha tarmoqlari faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan barcha turdagi transport va transport tuzilmalarining yig‘indisi tushuniladi[9] ² .
M.Q.Pardayev, Q.J.Mirzayev, O.M.Pardayev	Transport xizmati deyilganda insonning, mehnat jamoasining, hududning, davlatning hamda jamiyatning yo‘lovchi va yuk tashish bilan bog‘liq ehtiyojini sifatli xizmat ko‘rsatish yo‘llari bilan qondirishga qaratilgan transport xodimlarining nafli faoliyati tushuniladi[10].
Kasatkin, F. P.	Transport xizmatlari bozori - bu xizmatlarning iste’mol xususiyatlariga va ularning iste’molchilar guruhlari tarkibiga qarab o‘zgarishi mumkin bo‘lgan bir xil bo‘lmagan, ko‘pyondashuvli tuzilma[11].
Ryabchinskiy A.I.	Transport xizmatlari - bu odamlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan va zarur texnologik, iqtisodiy, axborot, huquqiy va resurs ta’minoti mavjudligi bilan tavsiflangan transport faoliyatining kichik turi[12].

Yuqorida keltirib o‘tilgan 1-jadvaldagi ta’riflarni tahlil qilib, biz transport xizmatlar infratuzilmasiga quyidagicha ta’rifni bermoqchimiz: “**Transport xizmatlari infratuzilmasi** – yuk va yo‘lovchilarni tashish xizmatlarini ko‘rsatish va u bilan bog‘liq texnik xizmatlar, kutish, muvofiqlashtirish kabi barcha jarayonlarining uzluksizligini ta’minlashga qaratilgan hamda ularga zarur shart-sharoitlarni yaratib beruvchi muhandislik inshootlari majmuasi bilan ifodalangan xalq xo‘jaligining maxsus tarmog‘idir”.

Shunday ekan, bizning fikrimizcha transport xizmatlar infratuzilmasi obyektlari transport xizmat ko‘rsatish faoliyatini ta’minlab turishda xizmat qiladi. Boshqacha qilib aytganda transport xizmatlar infratuzilmasi faoliyatini transport xizmatlari amalga oshiradi. Yuqorida keltirilgan

² Martin P., Rogers C.A. Industrial location and public infrastructure // Journal of International Economics. 1995. No.39. Pp. 335–351.

ta’riflarga asoslanib, transport xizmatlar infratuzilmasining bir qator o‘ziga xos xususiyatlariga va transport muhitining xususiyatlariga ko‘ra, “transport xizmat turlari” toifasini diagrammada keltirilgan uning beshta asosiy segmentining konsentratsiyasi shaklida taqdim etish mumkin (1.2-rasm).

2-rasm. Transport xizmatlarini ko‘rsatish vositasi turlari³.

Biroq, transport infratuzilmasi iqtisodiy tizim elementi va transport kompleksining elementi sifatidagi g‘oyalar bir oz farq qiladi va turli yondashuvlarga asoslanadi. Bular:

- 1) funksional yondashuv;
- 2) tizimli yondashuv.

Har bir yondashuv transport sohasida "infratuzilma" tushunchasi bo‘yicha o‘z qarashlarini taklif qiladi va tadqiqot obyekti sifatida "transport infratuzilmasi" to‘g‘risida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish uchun ushbu yondashuvlarning natijalari quyida keltirilgan jamlanmada o‘rganilishi kerak.

Transport infratuzilmasi shahar ichida ham, butun mamlakat ichida ham muhim rol o‘ynaydi, chunki u milliy iqtisodiyot uchun muhim bo‘lgan bir qator funksiyalarni bajaradi:

integral - barcha turdagi transport davlat yoki shaharning barqaror ishlashini ta‘minlashga, ayrim turdagi hududlar, muassasalar va boshqalar mavjudligini ta‘minlashga xizmat qiladi;

harakatchanlik - transport infratuzilmasi o‘z fuqarolari va boshqa davlatlar fuqarolari uchun mamlakat bo‘ylab harakatlanish, kirish va undan chiqish imkoniyatini beradi;

raqobatbardosh - chunki transport xizmati o‘z mahsulotini yaratmaydi, aniqrog‘i, ishlab chiqarish jarayonida iste‘mol qilinadigan xizmatlarni ishlab chiqaradi, uning eng muhim vazifasi boshqa tarmoqlardagi korxonalar va firmalarning yuklarini raqobatchilar bilan ishlaydigan transport kompaniyalariga qaraganda kamroq vaqt va jismoniy yo‘qotishlar bilan tashishdir;

bozor - tovar aylanmasi vositasi sifatida shahar, shuningdek alohida davlat va xalqaro miqyosda bozor mexanizmining har tomonlama ishlashini ta‘minlaydi.

³ Tadqiqot natijasida muallif ishlanmasi.

Taqdim etilgan infratuzilmalarning umumiy xususiyatlari transport infratuzilmasini boshqa sanoat tarmoqlaridan ajratish, uni elementlar tizimi sifatida taqdim etish va 2-rasmda ko‘rsatilgan harakatlanish muhitiga qarab funksional xususiyatlar va segmentatsiyalar tufayli, transport infratuzilmasini tasniflash mumkin bo‘ladi (1-jadval).

Taqdim etilgan transport xizmatlar infratuzilmasining barcha turlari uzoq muddatli rivojlanish, o‘zaro raqobat va mavjud infratuzilma obyektlari va ularni qayta tiklash va saqlash tizimlarining joriy holati monitoringini ta‘minlash zarurati muammolariga duch kelmoqda. Yangi muhandislik inshootlarini loyihalashda va mavjudlarini ishlab chiqishda inshootlarning mustahkamligi va uzluksiz ishlashini, shuningdek, ularning ishonchligini ta‘minlash, shu bilan birga, transport vositalari va piyodalar xavfsizligini ta‘minlash kerak.

1-jadval

Yashil iqtisodiyot sharoitida transport xizmatlar infratuzilmasi obyektlarining turlari va funksiyalari bo‘yicha tasnifi⁴

TRANSPORT XIZMATLAR INFRATUZILMASI					
Funksiyalari	Avtotransport	Temir yo‘l transporti	Suv transporti	Havo transporti	Quvur transporti
transport vositalarining harakatlanishi uchun asosiy shart-sharoitlarni ta‘minlash	yo‘l o‘tkazgichi, ko‘priklar, tunnellar, paromlar	temir yo‘llar, ko‘priklar, tunnellar, paromlar	kanallar, ko‘llar, kanal-ko‘priklar, dengiz va okean yo‘llari	uchish-qo‘nish yo‘lagi, havo yo‘lagi	quvurlar, magistral quvur liniyasi
transport vositalari harakatini muvofiqlashtirish	svetoforlar, yo‘l belgilari, belgilar, shlagbaumlar	semaforlar, strelkalar	mayoqlar, radiostansiyalar	qo‘nish yoritgichlari, boshqaruv minoralari	kompresor agregatlari va stansiyalari
tovarlar/yo‘lovchilar uchun transport vositalarining harakatlanishini kutish	omborlar, logistika markazlari, avtovokzallar, bekatlar	omborlar, logistika markazlari, "tepaliklar", vokzallar, metro va monorel stansiyalari, tramvay bekatlari	omborlar, logistika markazlari, port yo‘lovchi kutish zallari, daryo stansiyalari	aeroport kutish zali, aeroport hududidagi omborlar	yer osti gaz ombori, saqlash omborlari (yog‘, suv va boshqalarni saqlash uchun)
transport vositalari harakati uchun energiya ta‘minoti	benzin, gaz va elektr yoqilg‘i quyish shoxobchalari	aloqa, temir yo‘l, aloqa tarmog‘i	qirg‘oq yoki suzuvchi yoqilg‘i quyish stansiyalari	yonilg‘i quyish kompleksi, yoqilg‘i tankerlari	elektr tarmog‘i, nasos yonilg‘i baklari

⁴ Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Transport infratuzilmasi ta'minoti ko'rsatkichlarini ikkita asosiy toifaga guruhlash mumkin. Imkoniyat ko'rsatkichlari avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi yoki temir yo'l stansiyalari soni kabi ko'rsatkichlar bilan ifodalangan hududdagi transport infratuzilmasini ko'rib chiqadi (3-rasm).

Imkoniyat ko'rsatkichlari mintaqaning iqtisodiy faoliyat uchun yaroqliligini o'lchaydigan ko'rsatkichlar bo'lib, ular malakali ishchi kuchi va biznes xizmatlari, kapital zaxiralari kabi an'anaviy joylashuv omillarini o'z ichiga olishi mumkin va mintaqalararo transport infratuzilmasi, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari, yaxshi uy-joy va yoqimli iqlim va muhit kabi "yumshoq" joylashuv omillari hisoblanadi.

3-rasm. Yashil iqtisodiyot sharoitida transport xizmatlari infratuzilmasining asosiy o'lchov birliklari va ulardan foydalanish ko'rsatkichlari.

Yashil iqtisodiyot sharoitida transport xizmatlar infratuzilmasi sig'im ko'rsatkichlarini ikkita asosiy turga bo'lish mumkin, biri kanal ishtirokchilari sig'imini, ikkinchisi terminallar sig'imini tavsiflovchi ko'rsatkichlar.

Foydalanish imkoniyati ko'rsatkichlari avtomobil, temir yo'l, ichki suv yo'llari yoki havo yo'llari uchun hisoblanishi mumkin. Multimodal qulaylik ko'rsatkichlari bir nechta modal

mavjudlik ko‘rsatkichlarini birlashtiradi. Intermodal qulaylik ko‘rsatkichlari bir nechta rejim bo‘yicha sayohatlarni o‘z ichiga oladi.

Foydalanish imkoniyati ko‘rsatkichlari aholining turli guruhlarini, masalan, ijtimoiy yoki yosh guruhlarini, turli kasblar, masalan, ishbiarmonlar, sayyohlar yoki sanoat yoki firmalar kabi turli iqtisodiy ishtirokchilar nuqtai nazaridan hisoblanishi mumkin. Foydalanish imkoniyati ko‘rsatkichlari hududning joylashuvini aholi, iqtisodiy faoliyat, OTMlar yoki turistik joylar kabi imkoniyatlar, faoliyat va aktivlarga nisbatan o‘lchashi mumkin. Transport infratuzilmasiga investitsiyalar orqali mintaqaviy qulaylikni yaxshilash siyosati mintaqaviy raqobatbardoshlikni va iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish bo‘yicha eng samarali siyosatlariga tegishli.

Yashil iqtisodiyot sharoitida umuman, iqtisodiyotda yuk va boshqa moddiy oqimlar zaxiralarini samarali tashkil etish transport infratuzilmasi samaradorligini oshirish va tashkiliy-iqtisodiy muammolarni hal qilish bilan bevosita bog‘liq. Zero transport xizmatlarining raqobatbardoshligini, ulardan foydalana olishni, ularning samaradorligi va sifatini, xavfsizligi va ekologik tozaligini oshirish transport sohasida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishi etib belgilanganligi bejiz emas⁵. Bu yerda albatta, mazkur tizim faoliyatini samarali tashkil etish lozim, deb hisoblaymiz. Transport turlari o‘rtasida kuchayib borayotgan raqobatni hisobga olgan holda transport infratuzilmasini samarali rivojlantirish bo‘yicha vazifalarni aniq belgilab olishimiz muhimdir. Mazkur vazifalarning amalga oshirilishi rivojlanish indeksleri bo‘yicha mamlakat transport infratuzilmasi reytingini dunyo miqyosida yuqori pog‘onaga ko‘tarishga xizmat qiladi. Transport infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini oshirish bo‘yicha berilgan uslubiyotlar va undan kelib chiquvchi xulosa hamda tavsiyalar transport infratuzilmasini rivojlantirishning qisqa va uzoq muddatdagi strategiyalarini ishlab chiqish hamda tizimni modernizatsiya qilish, biznes hamkorlari bilan muvofiqlashuv va integratsiyalashuv jarayoni bo‘yicha ishlarni samarali olib borish, mijozlarga sifatli transport xizmatlari ko‘rsatish va logistik xizmatlar provayderlarining raqobatbardoshligini oshirish, shu bilan birgalikda transport infratuzilmasi samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гольская Ю.Н. Оценка влияния транспортной инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона: автореф. канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю.Н. Гольская. - Екатеринбург, 2013. -25 с.
2. Ганзин С.В. Транспортная инфраструктура: учеб. пособие / С.В. Ганзин, Р.Р. Санжапов. - Волгоград: ВолГТУ, 2018. - 80 с.
3. Кузнецова А.И. Инфраструктура: вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. – М.: КомКнига, 2013. – 456 с.
4. Серебряков Л.Г., Яновский В.В. Организационный механизм управления инновационным развитием транспортной инфраструктуры региона. Управленческое консультирование. 2012. № 1, - с. 112-121.
5. Максимов А.Б. Транспортная инфраструктура регионов. Известия ИГЭА. 2007. № 1 (51) – с. 30-33.

⁵ “Transport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 7-modda. 2021-yil 9-avgust, O‘RQ-706-son

6. Жуков Е.А. Концептуальные основы формирования транспортного комплекса России. Научно-практический журнал МИР. 2010 январь-февраль, - с. 44-53.

7. <https://www.oecd.org/>

8. B. Flyvbjerg, M.K. Skamris Holm, S.L. Buhl. [How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects?](#) - Transport reviews, 2003, VOL. 23, NO. 1, 71-88

9. Martin P., Rogers C.A. Industrial location and public infrastructure // Journal of International Economics. 1995. No.39. Pp. 335–351.

10. Pardayev M., Mirzayev Q. Pardayev O. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. -T.; «Iqtisod-moliya» 2014 yil.

11. Касаткин, Ф.П. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: учеб. пособие / Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 264 с. ISBN 978-5-9984-0424-5

12. Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / А.И.Рябчинский, В.А.Гудков, Е.А.Кравченко. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. ISBN 978-5-7695-9751-0